

**TIBBIYOT OLIYGOHLARIDA “TIBBIYOTDA AXBOROT
TEXNOLOGIYALARI” FANI AMALIY MASHG‘ULOTLARINI
O‘QITILISH JARAYONIDA O‘QITUVCHI VA TALABALAR
O‘RTASIDAGI MULOQOTNI NETSUPPORT SCHOOL DASTURIDA
AMALGA OSHIRISH QULAYLIGI VA IMKONIYATLARI.**

Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich

Toshkent Tibbiyot akademiyasi termiz filiali
informatika fani assistant o‘qituvchisi

Annotatsiya: NetSupport School o‘qituvchilarga o‘qitishni soddalashtirish va alohida o‘quvchilar yoki kichik guruhlarini kuzatish va nazorat qilishga e‘tibor qaratish imkoniyatini beradi. NetSupport School dasturi orqali o‘qituvchi va talabalar o‘rtasidagi axborot almashish jarayonini qulay va samarali tashkil etish va sifatli ta‘lim berishga erishish mumkin.

Kalit so‘zlar: NetSupport School, NetSupport Manager, NetSupport School Tutor, NetSupport School Student, neyron aloqalar, raqamli texnologiyalar.

Kirish

Hozirgi kunda Oliy ta‘lim muassasalarida o‘qituvchilar tomonida o‘tiladigan darslar sifatini oshirishga katta e‘tibor berilmoqda. Buning uchun ta‘lim muassasalarining o‘quv rejalari, darsliklari va fanlar majmuiy rivojlangan davlatlar ta‘lim tizimi bilan moslashtirilmoqda. Dars o‘tish jarayonining samarali tashkil etish uchun ko‘plab o‘qituvchilar tomonidan yangidan-yangi dars o‘tish metodlari, uslublari va o‘yinlar tadbiriq etilmoqda.

Dars o‘tish jarayonida ayniqsa amaliy fanlarda o‘qituvchi va talabalar o‘rtasidagi ma‘lumot almashish jarayonlari muhim hisoblanadi. Oliy ta‘lim muassasalarida informatika fanining amaliy mashg‘ulotlarini kompyuter xonalarida, katta ekranlarda o‘tish odatiy holga aylandi, o‘qituvchi kun mavzusini talabalarga tushuntirib, amaliy ko‘nikmalar bilan ko‘rsatib o‘tishi mumkin ammo talaba tushungan ishlarni ko‘rsatib

bershida muammolar yuzaga kelishi mumkin. Buning samarali yechimi sifatida NetSupport School dasturi imkoniyatlari yuqori baholanadi.

NetSupport Schoolda o'quvchilarni interaktiv tarzda o'qitishdan ko'ra ko'proq o'qitiladigan odamlarni kuzatish va nazorat qilish imkoniyati qulayroq. Fakultetlar talabalar va universitet talabalari bilan vizual va eshitish qobiliyatini sodda va samarali tarzda isbotlashi, kuzatishi va amalga oshirishi mumkin va shakl boshqaruvi tegishli xususiyatlar qatorini, jumladan, sinfda ekranni ko'rsatish yoki o'qituvchini ko'rish qobiliyatini ta'minlaydi. bir vaqtning o'zida ekranlarda dastur. Uning asosiy mahsulotlari NetSupport Manager (masofadan boshqarish va shaxsiy kompyuterlarni boshqarish), NetSupport School (shakllarni boshqarish) va eng yangi mahsulotlar, NetSupport School Tutor and Student for Android, bularning barchasi dunyoning 90 dan ortiq mamlakatlarida mavjud. Ta'limni boshqarishning bunday tizimi o'quvchilar va universitet talabalarining kirish va taraqqiyotini boshqarish hamda onlayn ta'lim resurslarini muvofiqlashtirish orqali bilimlarni o'zlashtirish jarayonini yanada samaraliroq qilish va yangi ko'nikma va ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan.

NetSupport School dasturi- bu, ta'lim muassasalarida o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi ma'lumotlar almashish uchun eng samarali dasturlardan biri hisoblanib, talabalarni boshqarish, nazorat qilish, mavzularni ulashish, baholash, talabalar ma'lumotlarini qabul qilish, ularni eshitish kabi amallarni bajara oladi.

NetSupport School dasturining imkoniyatlari:

O'quv vaqtining samaradorligini oshirish. Bu imkoniyat dasturning naqadar ta'lim sohasiga zarurligini ko'rsatadi. Dasturdan foydalangan holda asosiy kompyuterdan boshqa barcha kompyuterlarni bir vaqtning o'zida yoqish, o'chirish orqali har bir kompyuterni alohida yoqib yoki o'chirib chiqishga ketgan vaqtni tejash mumkin. Bundan tashqari talabalarining oldiga alohida borib mavzularni ko'rib chiqish, talabaning mashgu'lotlarini qabul qilish jarayonlariga ketgan vaqtni yanada samaraliroq o'tkazish mumkin.

O'quv mashg'ulotining samaradorligini oshirish. O'qituvchi real vaqt ichida barcha talabalar bilan faol muloqotda bo'lishi, vazifalarni berishi, yo'qlama jarayonini

amalga oshirishi va butun guruhni nazorat qilishi mumkin. Bundan tashqari video va audio ma'lumotlarni quloqchinlar orqali shovqinsiz boshqalarga halaqit bermagan holda suhbatlashish, savol-javob qilishi mumkin bo'ladi va chtlar orqali faqat yozish bilan jarayondagi bilimlarni talabalar bilan almashish mumkin.

Javobgarlik masalalarini nazorat qilish. Talabalarning turli keraksiz o'yinlar, internetdan foydalanish jarayonlarida bemalol nazoratni qo'lga olish va tanbeh berish yoki kerakmas internet saytlarini yopiq rejimga o'tkazish, o'yinlardan butunlay chiqarib yuborish va boshqa xavfsizlik choralari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Isoqov, I., & Qulmamatov, S. I. Informatikani o'qitishda innovatsion texnologiyalar. Ma'ruza matnlari.
2. Isokov, I., & Kulmamatov, S. I. (2014). Modern forms and methods of teaching computer science. Toolkit. Guliston, GulDU.
3. Isoqov, I., & Qulmamatov, S. I. (2014). Informatika o'qitishning zamonaviy shakl va metodlari. O'quv qo'llanma. Guliston, GulDU.
4. Isakov, I., & Qulmamatov, S. I. (2021). Ta'lim samaradorligini oshirishda sifat nazoratini tashkil etishda o'qituvchilarning vazifalari. Science and Education, 2(5), 676-680.
5. Hazratkulovich, M. S. (2023). Effective Strategies for Teaching Information Security in Online Learning Environments. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(5), 412-418.